

Ощепков М.Е.
Москва, НИУ ВШЭ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ

Развитие систем управления корпоративной результативностью (СРМ) встречает большое количество проблем, требующих пристального внимания со стороны научного и практического сообщества, чтобы обеспечить выгоды от их внедрения. Например, остается актуальной проблема разрозненности стратегической, тактической и операционной деятельности в компаниях, также исследователи выделяют ряд других проблем, таких как недостаточная гибкость и адаптивность стратегического планирования, недостаточная информационная поддержка внутренних и внешних заинтересованных лиц, недостаточная целостность и эффективность системы учета, и прочие [1]. Ценность систем управления корпоративной результативностью становится широко признанной. При этом отмечается, что успех внедрения подобных систем зависит от различных факторов, для которых не существует обобщенного представления [2, 3].

Сохранение конкурентоспособности компании неразрывно связано с гарантированием высокого уровня качества, гибкости и способности к адаптации при планировании и прогнозировании экономических показателей. Это напрямую зависит от выбранных моделей, методов и систем, используемых для поддержки процесса принятия решений. Существенным конкурентным преимуществом для современных компаний является аналитика, которая позволяет своевременного преобразовывать входящие данные в знания, используемые в процессе принятия решений [4].

Опыт, накопленный компаниями в процессе разработки и внедрения СРМ-систем, подтверждает наличие значительных трудностей. Эти трудности связаны не только с тем, чтобы выстроить соответствие целей и задач бизнеса, но также с определением эффективных методов формирования управленческих действий. Сложность систем подобного рода служит причиной ограниченного числа компаний на рынке, которые могут позволить себе их создание. Преимущественно, данные системы внедряются крупнейшими международными компаниями. При этом, даже такие компании сталкиваются с проблемами объединения стратегии и тактики предприятия в одно целое для составления ежемесячных бюджетов предприятий системно и методично.

Одним из главных недостатков информационных систем, ориентированных на поддержку управления, является их неспособность

автоматически связывать стратегические цели с бюджетированием. Для того чтобы установить связь между стратегическими целями и бюджетированием, рассчитать соответствующие различным разделам бюджета общие оперативные целевые показатели на базе стратегической карты. Эти показатели строятся на основе более детальных первичных показателей. Такой подход обеспечивает целостность управления, так как он основан на алгоритмической связи между целями и разделами бюджета, описывающего деятельность структурных единиц компании.

Этот подход уходит корнями к концепции целевого управления, разработанной П. Друкером, который придал ей ориентацию на рынок [5]. Далее идею Друкера развили Д. Нортон и Р. Каплан [6], представив концепцию системы сбалансированных показателей (ССП), которая имеет в своей основе принцип: перенос стратегических целей на все уровни управления. Одновременно с этим в направлении практической реализации СПП развивалась концепция обратных вычислений. Данная концепция заключается в определении значений приростов аргументов функции с учетом их приоритетности на основании заданного прироста целевой функции [7]. Интеграция этих теорий позволяет строить СРМ-систему, способную обеспечить системный эффект в измерении и управлении корпоративной результативностью.

Для применения этого подхода важно предположение, что исходные данные для объединения уже известны, что позволяет вычислить уровень достижения большинства целей через формулы. Менять этот уровень можно путем воздействия на элементы формулы (повышение или понижение). Обратные вычисления предполагают использование показателей, которые указывают на желаемые изменения элементов формулы для достижения целей. Для постановки задачи обратных вычислений необходимо определить прямые зависимости показателей, дополнить их трендом изменений каждого аргумента функции, и указать приоритетность показателей для достижения целей.

Задача определения ключевых показателей эффективности (КРІ) представляется вполне осуществимой, но гораздо сложнее видится получение знаний о приоритетах среди них. При этом, без такой информации мы можем вычислить лишь частичный порядок среди возможных управленческих воздействий. Частичный порядок позволит вычислить набор управленческих воздействий, которые являются оптимальными по Парето (не могут быть улучшены без учета всех КРІ). Однако, для эффективного процесса бюджетирования необходимо последовательно выбирать одно действие из тех, которые являются оптимальными по Парето. Это влечет за собой вычисление подходящих весовых коэффициентов для КРІ предприятия. Такие веса довольно трудно получить, поскольку, по сути, они формализуют то, как менеджер оценивает КРІ, и, как правило, менеджер не может (или не

желает) сформулировать правила, четко определяющие приоритеты среди КРІ.

Взвешивание ключевых показателей эффективности является одним из препятствий, которое необходимо преодолеть для реализации описанного подхода. Данное условие служит мотивацией к изучению методов и инструментов автоматизированного вычисления весовых коэффициентов КРІ на основе наблюдений о предыдущих действиях менеджера. С этой целью в данной работе рассматривается возможность совместного использования методологии Sense and Respond (SaR) и теории обратных вычислений.

Следовательно, корни проблем, связанных с установлением взаимосвязи между стратегическими целями и бюджетированием, а также формированием инструментов управления, заключаются в недостаточно ясном осмыслении того, что отсутствие прочной математической базы, на которую должна опираться система управления корпоративной результативностью, препятствует отражению стратегии компании в ее бюджетных планах. Это приводит к тому, что разработка управленческих воздействий воспринимается как результат, основанный на опыте менеджера, вместо систематического подхода, организованного с использованием информационных технологий. Применяемые на практике методы не обеспечивают системного и последовательного установления периодических плановых показателей в отделе бюджетирования и других структурных подразделениях, которые вытекали бы из общей стратегической цели для всего предприятия.

В части проектирования процесса целевого бюджетирования данное исследование опирается на положения и выводы зарубежных и отечественных авторов в области теории программно-целевого управления эффективностью бизнеса, бизнес-интеллекта. Фокус исследований в этой области направлен на внедрение стратегии предприятия в практику управления. Другими словами, обеспечение взаимосвязи стратегических целей и системы бюджетирования (планирования), находящихся в разных семантических пространствах, с целью устранения, так называемого, «информационного разрыва» [1, 7-12].

В части разработки методической базы вычислений приоритетности и индикаторов плановых ключевых показателей данная работа основывается на исследованиях, посвященных применению искусственного интеллекта и обратных вычислений в системах CRM для поддержки функций управления, связанных с формированием управленческих воздействий, направленных на достижение стратегических целей [7, 13-18].

В основе выработки предположений по улучшению методологической базы управления корпоративной результативностью лежит анализ типового решения характерного для большинства компаний. Были выделены наиболее важные из «узких мест» типового процесса, которые приводят к ограниченности системных преимуществ при внедрении систем управления корпоративной результативности: во-первых, преобладание метода

экспертных оценок на различных этапах планирования; во-вторых, отсутствие структуризации задач по выработке управленческих действий над плановыми показателями; в-третьих, ограниченная гибкость при анализе прогнозов при формировании утвержденного плана.

Литературные источники подчеркивают, что для улучшения общего качества стандартного процесса необходимо внедрение информационно-аналитической поддержки в каждом этапе с координацией различных методов между собой [20-22]. Фрагментарное изучение различных методов [10, 12, 14, 19] расходится с утверждениями авторов, которые подчеркивают необходимость согласования методов со спецификой процесса управления [9, 15].

Основываясь на анализе предыдущих исследований, в данной работе предлагается дополнить стандартный процесс планирования следующими элементами: «Алгоритм обратных вычислений и SaR», для математической формализации и автоматизации формирования управленческих действий над плановыми показателями, и «Сценарное моделирование Факт-Прогноз», для расширенных возможностей сценарного моделирования, многомерного анализа и моделирования планов наряду с основной бюджетной моделью.

Первый из указанных блоков предполагает последовательное выполнение операций по расчету приращений ключевых плановых показателей, формирующих структуру интегрального ключевого показателя, значения которого предварительно устанавливаются вышестоящим руководством. Эти операции можно условно поделить на две группы в зависимости от их назначения. Первая группа предназначена для обновления весов ключевых показателей результативности на основании логики поведения лица, принимающего решение. Обновление весов осуществляется методами смешанного целочисленного линейного программирования. Вторая группа осуществляет непосредственный расчет действий над значениями ключевых показателей результативности (приращения плановых показателей) с учетом весовых коэффициентов, полученных на предыдущем шаге. Определение приращений выполняется методами обратных вычислений.

Второй блок представляет собой набор динамических информационных моделей в составе информационно-аналитической системы, которые предназначены для анализа и формирования сценария бюджета после ввода фактических и плановых данных по всем подразделениям компании. Последовательность функционирования блока сценарного моделирования включает моделирование плановых данных, анализ «Факт-Прогноз», анализ версионности, передачу сформированного сценария на высший уровень управления.

Разработка улучшенной модели процесса целевого бюджетирования предусматривает автоматизированное формирование управленческих действий, направленных на достижение стратегических целей, со стороны

отдела бюджетирования и руководства подразделений. Существенные отличия в результатах предыдущих исследований: помимо одновременной оценки состояния компании и определения действий с использованием аналитических средств, данная модель бюджетирования включает в себя также этап моделирования сокращения частоты корректировок оперативных целей при утверждении планов.

Разработка методической основы обратных вычислений в процессе бюджетирования при управлении корпоративной результативностью обеспечивает расчет индикаторов плановых ключевых показателей с учетом их приоритетности на основе управленческих решений менеджера. Применение обратных вычислений позволяет математически формулировать задачу определения значений плановых ключевых показателей. Математическая постановка дополняется вычислением весовых коэффициентов первичных показателей результативности. Эти коэффициенты рассчитываются алгоритмически на основе управленческих решений, принятых менеджером, вместо традиционного экспертного подхода. Таким образом, предложенная методика представляет собой новый подход к вычислению плановых ключевых показателей, который объединяет обратные вычисления и методологию SaR.

Список использованной литературы:

1. Druzhaev A. A., Isaev D. V., Ogurechnikov E. V. Principles of managing development of EPM systems // Бизнес-информатика. – 2019. – Т. 13. – №. 2 (eng). – С. 73-83.
2. Paladino B. Managing Costs and Innovation with CPM // Journal of Corporate Accounting & Finance. – 2014. – Т. 25. – №. 6. – С. 55-62.
3. Bose R. Understanding management data systems for enterprise performance management // Industrial Management & Data Systems. – 2006.
4. Davenport T. H. et al. Competing on analytics // Harvard business review. – 2006. – Т. 84. – №. 1. – С. 98.
5. Друкер П. Классические работы по менеджменту. – Альпина Паблишер, 2008.
6. Kaplan R. S. et al. The balanced scorecard: translating strategy into action. – Harvard business press, 1996.
7. Одинцов Б. Информационные системы управления эффективностью бизнеса. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – Litres, 2022.
8. Hossain M. M., Prybutok V. R. Towards developing a business performance management model using causal latent semantic analysis // International Journal of Business Performance Management. – 2016. – Т. 17. – №. 2. – С. 161-183.
9. Prilianti E., Hikmat M. T. Proposed corporate performance management using integrated performance management system (IPMS) at PT pos Indonesia (Persero) // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Т. 7. – №. 3.25. – С. 71-83.
10. Rajnoha R., Dobrovic J. Managerial information support for strategic business performance management in industrial enterprises in Slovakia // Polish journal of management studies. – 2017. – Т. 15.
11. Vajirakachorn T., Chongwatpol J. Application of business intelligence in the tourism industry: A case study of a local food festival in Thailand // Tourism Management Perspectives. – 2017. – Т. 23. – С. 75-86.

12. Брускин С. Н. Информационно-аналитическая система поддержки принятия решений в области планирования сбытовой деятельности корпорации: дис. – Моск. гос. ун-т им. МВ Ломоносова, 2016.
13. Chongwatpol J. Managing big data in coal-fired power plants: a business intelligence framework // *Industrial Management & Data Systems*. – 2016.
14. Mari F. et al. A Constraint Optimization–Based Sense and Response System for Interactive Business Performance Management // *Applied Artificial Intelligence*. – 2021. – Т. 35. – №. 5. – С. 353-372.
15. Maryska M., Doucek P. REMONA Model for Improving Quality of Corporate Informatics Performance Management: How to Cut Costs in Corporate Informatics // *Quality Innovation Prosperity*. – 2017. – Т. 21. – №. 3. – С. 15-35.
16. Yanine F., Cordova F. M., Duran C. The Impact of Dynamic Balanced Scorecard in Knowledge-Intensive Organizations' Business Process Management: A New Approach Evidenced by Small and Medium-Size Enterprises in Latin America // *Journal of Information Technology Management*. – 2020. – Т. 12. – №. 2. – С. 131-152.
17. Zhang J. A Neural Network Model for Business Performance Management Based on Random Matrix Theory // *Mathematical Problems in Engineering*. – 2022. – Т. 2022.
18. Никишова М. И. Применение технологий искусственного интеллекта в системе корпоративного управления: дис. – автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – Москва, 27 с., 2021.
19. Китова О. В. Концепции и информационная инфраструктура обеспечения управления результативностью маркетинга (теория и методология): дис. – С.-Петербург. гос. ун-т экономики и финансов, 2012. 41 с.
20. Taticchi P., Tonelli F., Cagnazzo L. Performance measurement and management: a literature review and a research agenda // *Measuring business excellence*, 2010. Vol. 14. No. 1. P. 4-18.
21. Medeiros M. M., Maçada A. C. G., Hoppen N. The role of big data stewardship and analytics as enablers of corporate performance management // *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 2021. Vol. 22.
22. Jaklič J. et al. The orchestration of corporate performance management and business process management and its effect on perceived organizational performance // *SAGE open*, 2021. Vol. 11. No. 3.